

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-ДЕСТРУКТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МОШОНКИ И ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

Рахимов Фаррух Фарходович

Бухарский государственный медицинский институт им.

Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Рашидов Зафар Рахматуллаевич

Ташкентский педиатрический медицинский институт МЗ РУз,

г. Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17221499>

Цель исследования улучшить результаты лечения больных доброкачественной гиперплазией простаты с использованием эмболизации артерий простаты и оценить состояние иммунной системы в послеоперационном периоде.

Материал и методы. В основу настоящего исследования легли результаты лечения и комплексных клиничко-лабораторных исследований 43 пациентов с острым орхоэпидидимитом за период с 2022 по 2023 гг. Критериями включения в исследование стали: возраст пациентов с острым эпидидимоорхитом от 18 до 85 лет; наличие протокола информированного согласия на участие в исследовании. Средний возраст больных составил $49,4 \pm 3,4$ года.

В зависимости от метода проводимого лечения пациенты были разделены на две группы. В обеих группах больным было проведено хирургическое лечение. Основную группу составили 13 пациентов. В основной группе в 8(61,5%) наблюдениях выполнена эпидидимотомия и в 5 (38,5%) наблюдениях – эпидидимэктомия с интраоперационной ФДТ с 0,05% раствора метилен синий в количестве 20-30 мл. Контрольную группу составили 30 пациентов, которым проводили хирургическое лечение без ФДТ. В контрольной группе также в 17(56,7%) наблюдениях была произведена эпидидимотомия и у 13 (43,3%)- эпидидимэктомия.

Результаты и их обсуждение В основной группе пациентов использование фотодинамической терапии (ФДТ) в составе комплексного лечения воспалительных заболеваний мошонки способствовало более быстрому снижению признаков воспаления в области раны и проявлений общей интоксикации. У пациентов сохранялось повышение температуры тела в среднем до 1–2 суток, после чего происходила нормализация — в среднем через $1,9 \pm 0,2$ дня. Уже на следующие сутки после ФДТ отмечалось уменьшение отделяемого из раны, которое становилось серозным и скудным. Ускорение очищения очага воспаления у пациентов основной группы происходило к 2–3 суткам (в среднем через $2,7 \pm 0,3$ дня), что достоверно быстрее по сравнению с контрольной группой ($p < 0,05$).

Применение ФДТ позволило значительно сократить продолжительность стационарного лечения и общую длительность терапии — в среднем на 26,8 %. Также у большинства пациентов основной группы курс антибактериальной терапии был короче и не требовал замены препаратов или назначения дорогостоящих антибиотиков резерва.

Выводы. Фотодинамическая терапия, применяемая в комплексном лечении воспалительных заболеваний органов мошонки, демонстрирует высокую клиническую

эффективность. Её использование позволяет ускорить купирование воспалительного процесса, сократить сроки госпитализации и общее время лечения пациентов более чем на четверть.

